

LIVINGSOIILL

Healthy Soil for Permanent Crops Living Labs

RESEARCH AND INNOVATION ACTION - PROJECT 101157502
JUNE 2024 – NOVEMBER 2028 (54 MONTHS)

LivingSoiLL

Scheda informativa

PART OF THE

EU MISSIONS

SOIL DEAL FOR EUROPE

Il progetto LivingSoiLL

LivingSoiLL riunisce agricoltori, ricercatori, consulenti, imprese, decisori e cittadini per ripristinare la salute del suolo nelle colture permanenti, garantendo un'agricoltura resiliente, la sicurezza alimentare e un'azione concreta contro il cambiamento climatico.

Il progetto **LivingSoiLL** è finanziato dal programma Horizon Europe della Commissione Europea nell'ambito della Missione UE "A Soil Deal for Europe".

Durata: 54 mesi (Giugno 2024 – Novembre 2028)

- **Programma:** Horizon Europe (Project ID: 101157502)
- **Paesi coinvolti:** Portogallo, Francia, Spagna, Italia, Polonia, Belgio.
- **Partner coinvolti:** 49

Perchè è importante

- La degradazione del suolo rappresenta una delle principali minacce ambientali in Europa.
- I suoli sani sono essenziali per la sicurezza alimentare, la biodiversità e la resilienza climatica.
- **LivingSoiLL** sostiene il Green Deal e la **Soil Mission** dell'UE (Call: **HORIZON-MISS-2023-SOIL-01**; Topic: **HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08**)

Un suolo sano è al centro del Green Deal europeo e costituisce uno degli obiettivi principali della Missione Suolo. L'Unione Europea sta affrontando la degradazione del suolo, fenomeno strettamente legato all'agricoltura intensiva. **Per contrastarla, è necessario promuovere un nuovo paradigma di gestione del suolo, basato su monitoraggio, ripristino e protezione, incoraggiando azioni strategiche e coordinate tra agricoltori, ricercatori, tecnici, imprese, consulenti, decisori politici e cittadini.**

Come funziona

Per affrontare la degradazione del suolo e promuovere forme di gestione sostenibili, il progetto LivingSoiLL – Healthy Soil to Permanent Crops Living Labs mira a implementare 5 Living Lab (LL) in Portogallo, Francia, Spagna, Italia e Polonia, focalizzati su colture permanenti (vigneti, oliveti, castagneti, nocciolati e mele). Il progetto includerà almeno 50 siti sperimentali (EXPS) in contesti reali e 10 aziende “faro”, con la partecipazione attiva di oltre 2.000 attori locali.

L’obiettivo è migliorare la salute del suolo e promuovere i servizi ecosistemici attraverso la co-creazione, la co-implementazione e il monitoraggio di soluzioni innovative (anche digitali) per ridurre l’erosione, migliorare la struttura del suolo, ridurre l’uso intensivo di fertilizzanti e pesticidi, aumentare la capacità di ritenzione idrica e favorire la biodiversità del suolo e la resilienza complessiva.

La ricerca si concentrerà sullo sviluppo congiunto di metodi innovativi di monitoraggio per fornire dati utili a comprendere meglio lo stato di salute del suolo, nonché sulla sperimentazione di pratiche innovative di **gestione del suolo** nei siti sperimentali (EXPS).

Questo approccio, applicato a colture in contesti reali, coinvolge agricoltori, consulenti tecnici e comunità locali, facilitando il trasferimento delle conoscenze scientifiche attraverso spazi dedicati allo scambio di esperienze e buone pratiche di gestione del suolo. Inoltre, il progetto mira a produrre raccomandazioni politiche sulle buone pratiche di gestione del suolo per le colture permanenti e a proporre l’uso di indicatori dello stato di salute del suolo.

Aspetti chiave

- **5 Laboratori viventi** (LL) in Europa (Portogallo, Francia, Spagna, Italia, Polonia, Belgio)
- **5 Colture permanenti** nei Living Lab (vigneti, oliveti, castagneti, nocciolati, mele)
- **50+ Siti sperimentali** in contesti agricoli reali
- **10 Aziende faro** come modelli di eccellenza
- **2,000+ attori locali** coinvolti direttamente (agricoltori, consulenti, imprese, decisori politici, cittadini...)

Obiettivi specifici

OS1 - Contribuire al coinvolgimento di diversi attori/portatori di interesse in una rete collaborativa multi-attore per co-progettare, co-sviluppare e co-implementare soluzioni per il ripristino della salute del suolo.

OS2 - Ridurre il divario tra conoscenza e pratica attraverso l'implementazione di 5 LL per individuare soluzioni innovative e pratiche ai problemi rilevati.

OS3 - Identificare e analizzare i problemi di salute del suolo nei LL co-creando un piano d'azione comune.

OS4 - Testare e validare una combinazione di soluzioni integrate per aggiornare e migliorare le strategie di gestione del suolo nelle colture permanenti.

OS5 - Testare e validare una combinazione di soluzioni integrate per garantire la sostenibilità dei LL attraverso la creazione di modelli economici.

OS6 - Migliorare la conoscenza e la consapevolezza sul suolo e sulle pratiche di gestione sostenibile tra agricoltori e comunità.

OS7 - Collaborare con altri progetti e iniziative, contribuendo a sensibilizzare sulla Missione Suolo.

OS8 - Proporre raccomandazioni politiche sulle buone pratiche di gestione del suolo per ridurre l'erosione e promuovere indicatori di salute del suolo nelle colture permanenti.

I 3 concetti chiave

Laboratori viventi

Un Living Lab (Laboratorio Vivente), secondo la Missione Suolo, è un ecosistema di innovazione collaborativa incentrato sugli agricoltori che favorisce la co-creazione, sperimentazione e validazione di soluzioni per la gestione del suolo in contesti reali. Riunisce imprese, università, cittadini ed enti pubblici in un approccio a quadruplice elica, coinvolgendo gli agricoltori dalla definizione dei problemi alla verifica delle soluzioni.

La sua missione è:

- Promuovere la salute del suolo attraverso pratiche agricole innovative.
- Collegare agricoltori, ricercatori, imprese e comunità locali per testare soluzioni sostenibili di gestione del suolo.
- Co-creare tecnologie, business-model e contribuire all'adattamento delle politiche pubbliche per garantire la salute del suolo e la sicurezza alimentare.

Siti sperimentali (EXPS)

Un sito sperimentale è un'azienda agricola o un appezzamento in cui vengono testate pratiche innovative e sostenibili di gestione del suolo in condizioni produttive reali. Le soluzioni mirano a rispondere a specifiche criticità relative al suolo. Il loro effetto viene monitorato attraverso indicatori di salute del suolo e altri dati di interesse.

Caratteristiche principali di un sito sperimentale:

- Deve essere integrato in un LL e non operare in modo indipendente.
- Permette sperimentazioni controllate ma in condizioni produttive reali.
- Produce dati scientifici e applicativi sull'efficacia delle pratiche testate.
- Serve a validare, adattare e perfezionare le soluzioni prima della loro diffusione.

Lighthouses (LHs) – Aziende faro

Le aziende faro sono siti di riferimento che hanno testato, validato e adottato soluzioni sostenibili per i problemi del suolo. Funzionano come modelli ispiratori, catalizzatori di buone pratiche e punti chiave per dimostrazioni, formazione e comunicazione sulla salute del suolo.

Relazione tra i tre concetti:

- **Laboratori viventi (LLs)** → Ecosistemi collaborativi in cui vengono definiti i problemi di salute del suolo, le soluzioni da testare e le metodologie di sperimentazione, con il coinvolgimento di attori, territori, politiche e comunità.
- **Siti sperimentali (EXPS)** → Luoghi specifici all'interno dei LL in cui avviene la sperimentazione e vengono testate tecniche, tecnologie o approcci in condizioni produttive reali.
- **Aziende faro (LHs)** → Siti che già implementano buone pratiche in maniera consolidata e fungono da modello e ispirazione per altri EXPS o agricoltori. L'obiettivo è che tutti i siti sperimentali puntino alle prestazioni delle aziende faro, dimostrando l'applicazione pratica delle soluzioni innovative per il suolo.

Laboratori Viventi

Attività dei Laboratori Viventi

Destinatari da coinvolgere

I cinque LL funzioneranno come ecosistemi di innovazione partecipativa, integrando imprese, università, amministrazioni pubbliche e cittadini in un approccio multi-attore.

Risultati attesi

LIVING LABS PER
LA CO-CREAZIONE DI SOLUZIONI PER SUOLI PIU' SANI

Consorzio

Il consorzio è stato progettato per garantire un'ampia copertura geografica a livello europeo, comprendendo 6 Stati Membri (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Polonia e Belgio). Riunisce 49 organizzazioni con ruoli complementari: associazioni agricole, istituti di ricerca applicata, università specializzate nelle scienze del suolo e ambientali, enti di supporto all'innovazione e alle politiche, e fornitori di tecnologie.

Questa struttura multifunzionale consente a LivingSoiLL di affrontare le sfide della salute del suolo in diverse regioni europee, promuovendo al contempo lo scambio di conoscenze e soluzioni pratiche.

Laboratori Viventi Luso-Galiziano

Laboratori Viventi Andaluso

Laboratori Viventi Nord-ovest d'Italia – Piemonte

Laboratori Viventi di Grójec

Laboratori Viventi nella Valle della Loira e nel Beaujolais

Partner Orizzontali

Per informazioni

Vuoi accedere agli ultimi comunicati stampa e notizie su LivingSoiLL?

<https://livingsoill.eu/news-events/>

Sito internet:

<https://livingsoill.eu/>

Coordinatrice di Progetto LivingSoiLL:

Cristina Carlos | UTAD – CITAB cristinac@utad.pt

Responsabili dei laboratori viventi:

Laboratori viventi Iuso-galiziano

Leonor Pereira | UTAD – CITAB | leopereira@utad.pt

Laboratori viventi Andalusino

Juan Jurado | UJAEN | jjurado@ujaen.es

Laboratori viventi Nord-ovest d'Italia – Piemonte

Eleonora Bonifácio | UNITO | eleonora.bonifacio@unito.it

Laboratori viventi nella Valle della Loira e nel Beaujolais

David Lafond | IFV | david.lafond@vignevin.com

Laboratori viventi di Grójec

Józef Chojnicki | WULS | jozef_chojnicki@sggw.edu.pl

Finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse sono esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea o della European Research Executive Agency (REA). Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili per il contenuto..

